

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Даутова Эльмира Рифгатовна

ТОПИНАМБУР – ПЕРСПЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРА

МНОГОЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКЕСТАН

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

